

Original paper

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA ALOHIDA EHTIYOJLI O'QUVCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK STRATEGIYALARI

© D.A.Nazarova ¹✉

¹Oriental universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: inklyuziv ta'lim tenglik va insonparvarlik tamoyillariga tayanib, har bir o'quvchi uchun mos sharoit yaratishni ko'zlaydi. Alohida ehtiyojlar kognitiv, emotsional va ijtimoiy omillarni kompleks hisobga olishni talab qiladi. Shuning uchun akademik yondashuv psixologik qo'llab-quvvatlash bilan integratsiyada olib borilishi zarur.

MAQSAD: alohida ehtiyojli o'quvchilarni inklyuziv ta'limda samarali qo'llab-quvvatlash uchun psixologik xavfsizlik, individualizatsiya va oilaviy-maktab hamkorligiga tayanuvchi strategik modelni konseptual asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy-tahliliy yondashuv asosida xalqaro ishlanmalar va mahalliy normativlar ko'rib chiqildi; shaxsga yo'naltirilgan, biopsixo-sotsial va multidisiplinar yondashuvlar taqqoslandi. Amaliy jihatdan "Portage", "Little Steps", "Numicon" kabi moslashtirilgan dasturlar, sinfdagi differentsiallashtirish va ota-ona bilan konsultativ ishlar modellashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: psixologik xavfsizlik muhitini ta'minlash o'quvchining emotsional barqarorligini oshirdi va ijtimoiy integratsiyani yengillashtirdi. Individual rejalashtirish va moslashtirilgan metodlar akademik ishtirokni, diqqatni boshqarish va ijtimoiy ko'nikmalarni kuchaytirdi. Ota-ona, psixolog, maxsus pedagog va sinf o'qituvchisi o'rtasidagi hamkorlik barqaror natija berdi hamda erta aniqlash-erta aralashuv mexanizmlarini faollashtirdi.

XULOSA: psixologik-pedagogik strategiyalarni integratsiyalash inklyuziv ta'limda o'quvchining akademik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini uyg'un qo'llab-quvvatlaydi. Multidisiplinar hamkorlik va shaxsga yo'naltirilgan rejalashtirish O'zbekiston sharoitida moslashuvchan va barqaror modelni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, psixologik xavfsizlik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, pedagogik strategiyalar, multidisiplinar hamkorlik, ota-onalar bilan hamkorlik, individual rivojlanish.

Iqtibos uchun: Nazarova D.A. Inklyuziv ta'lim jarayonida alohida ehtiyojli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning psixologik-pedagogik strategiyalari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.180–186.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Д.А. Назарова¹✉

¹Oriental университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: инклюзия опирается на принципы гуманизма и равенства, обеспечивая каждому учащемуся доступ к качественному образованию. Специальные потребности требуют учета когнитивных, эмоциональных и социальных факторов. Это предопределяет интеграцию академических и психологических подходов.

ЦЕЛЬ: концептуально обосновать модель стратегий, сочетающую психологическую безопасность, индивидуализацию и партнерство «школа-семья» для эффективной поддержки обучающихся с ООП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретико-аналитический обзор международных практик и местных нормативов; сопоставление личностно-ориентированного, биопсихосоциального и междисциплинарного подходов. Практические решения иллюстрируются программами «Portage», «Little Steps», «Numicon», дифференциацией обучения и консультационной работой с родителями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: создание психологически безопасной среды усилило эмоциональную стабильность и социальную интеграцию учащихся. Индивидуальные планы и адаптированные методы повысили учебную вовлеченность, управление вниманием и социальные навыки. Кооперация психолога, специального и классного педагогов с родителями обеспечила стабильные результаты и укрепила механизм раннего выявления и вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция психолого-педагогических стратегий гармонично поддерживает академическое, эмоциональное и социальное развитие в инклюзивной школе. Междисциплинарное взаимодействие и личностно-ориентированное планирование формируют гибкую и устойчивую модель для условий Узбекистана.

Ключевые слова: инклюзивное образование, психологическая безопасность, личностно-ориентированный подход, педагогические стратегии, междисциплинарное сотрудничество, взаимодействие с родителями, индивидуальное развитие.

Для цитирования: Назарова Д.А. Психолого-педагогические стратегии поддержки учащихся с особыми потребностями в процессе инклюзивного образования. // Inter education & global study. 2025. №10(1). С.180–186.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR SUPPORTING STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION

© Dildora A. Nazarova¹✉

¹Oriental University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Inclusive education, grounded in humanistic and equity principles, requires conditions tailored to diverse cognitive, emotional, and social needs. This necessitates integrating academic instruction with psychological support to avoid fragmented learning.

AIM: To conceptualize a strategic model that combines psychological safety, individualized planning, and family–school collaboration for effective support of learners with special needs.

MATERIALS AND METHODS: A theoretical-analytical review of international models and national regulations; comparison of person-centered, biopsychosocial, and multidisciplinary approaches. Practical design is illustrated via adapted programs (Portage, Little Steps, Numicon), classroom differentiation, and parent consultation frameworks.

DISCUSSION AND RESULTS: Establishing psychological safety improved emotional stability and social integration. Individualized plans and adapted methods enhanced engagement, attention regulation, and social skills. Coordination among psychologists, special and classroom teachers, and parents yielded consistent outcomes and strengthened early identification/intervention.

CONCLUSION: Integrating psychological and pedagogical strategies jointly supports academic, emotional, and social development in inclusive schools. Multidisciplinary cooperation and learner-centered planning provide a flexible, sustainable model suited to Uzbekistan’s context.

Keywords: inclusive education, psychological safety, learner-centered approach, pedagogical strategies, multidisciplinary collaboration, parental partnership, individualized development.

For citation: Dildora A. Nazarova. (2025) ‘Psychological and pedagogical strategies for supporting students with special needs in the process of inclusive education’, *Inter education & global study*, (10(1)), pp.180–186. (In Uzbek).

Zamonaviy ta’lim tizimi insonparvarlik, tenglik va inklyuzivlik tamoyillariga asoslanadi. Har bir bola, jumladan, alohida ta’lim ehtiyojlariga ega o’quvchi ham ta’lim olish huquqiga ega. Inklyuziv ta’lim barcha o’quvchilar uchun sharoit yaratish, ularning o’ziga xos ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olib, ularni umumta’lim jarayoniga to’liq jalb etishdir. Alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan bolalar o’zlarining psixologik va kognitiv xususiyatlari bilan ajralib turadi: ular o’ziga xos rivojlanish jarayoniga ega bo’lib, ko’pincha akademik muvaffaqiyat, ijtimoiy moslashuv yoki emotsional barqarorlikda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ta’lim jarayonida maxsus yondashuvlarni talab qilinishi bois, ular bilan ishlashda ta’limning faqat akademik jihatlari emas, balki ularning ruhiy, ijtimoiy va emotsional holati ham e’tiborga olinishi zarur. Inklyuziv ta’lim jarayonida bolalarga samarali yordam ko’rsatishda psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb

etadi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularni rivojlantirishga qaratilgan metod va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu yondashuvlar orqali bolalar nafaqat o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniga ega bo'ladilar, balki o'zini hurmat qilish, ichki ishonch va mustaqil fikrlash kabi sifatlarni ham shakllantira oladilar.

Pedagogik-psixologik yordamni samarali tashkil etishda o'qituvchilar, psixologlar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik alohida o'rin tutadi. Ularning hamkorlikdagi foyiati natijasida bolalar ta'lim jarayonida o'zlarini yanada erkin, qulay va ishonchli his qilishlari mumkin. Bu esa ularning nafaqat ta'limdagi muvaffaqiyati, balki ijtimoiy va emotsional taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar turli metodologik yo'nalishlarga asoslanadi. Quyida ular ichida eng samarali hisoblangan asosiy yo'nalishlarni bayon etamiz:

1. Bio-psixo-sotsial yondashuv. Ushbu yondashuv bolaning shaxsini faqat individual jihatdan emas, balki u yashayotgan muhit bilan uzviy aloqada, ya'ni oila, maktab, sog'liqni saqlash tizimi va jamiyat kontekstida ko'rib chiqadi. Psixologlar bu yondashuvda ko'p tarmoqli mutaxassislar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Bu esa bolaning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va individual yordam strategiyalarini ishlab chiqishda katta samara beradi.

2. Psixologik xavfsizlikni ta'minlash. Alohida ehtiyojli bolalarning emotsional barqarorligi va ijtimoiy integratsiyasi uchun psixologik xavfsizlik muhitini yaratish

zarur. Bu xavfsizlik muhitida bola o'zini erkin ifoda eta oladi, xatolardan qo'rqmaydi va ijtimoiy munosabatlarga faol kirisha oladi. Rehabilitatsiya markazlari va ta'lim muassasalarida bunday muhitni yaratish psixologik yondashuvning ajralmas qismidir.

3. Zamonaviy rivojlantiruvchi metodlar. Bugungi kunda alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashda individual rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, moslashtirilgan zamonaviy metodlar keng qo'llanilmoqda. Jumladan, "Portage", "Little Steps" va "Numicon" kabi metodlar bolaning emotsional, kognitiv, nutqiy va

motor rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu metodlar maxsus dasturlar asosida tuzilgan bo'lib, har bir bolaning ehtiyojlariga mos tarzda moslashtiriladi.

4. Ota-onalar bilan hamkorlik. Psixologik yondashuvlarda ota-onalar bilan samarali aloqani yo'lga qo'yish juda muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy

qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lgan hollarda bolalarning rivojlanish sur'atlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Ota-onalarning fikr va ehtiyojlarini inobatga olgan holda rejalashtirilgan psixologik xizmatlar yanada barqaror natijalar beradi.

5. Psixolog va pedagog o'rtasidagi hamkorlik. Psixologlar va maxsus pedagoglar o'rtasidagi yaqin hamkorlik bolaning ta'limiy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini kompleks tarzda qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bunday professional hamkorlik o'quv jarayonini samaraliroq tashkil qilish, shuningdek, bolaning psixologik muammolarini erta aniqlash va tezkor choralar ko'rishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning intellektual, emotsional, psixologik yoki jismoniy rivojlanishidagi farqlar tufayli ularga standart ta'lim tizimi doirasida alohida yondashuvni talab qiladigan holatdir. Bunday o'quvchilar ko'pincha an'anaviy o'quv uslublari orqali to'liq rivojlana olmaydi va ular uchun individual moslashtirilgan ta'lim metodlari zarur bo'ladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar quyidagi toifalarga mansub bo'lishi mumkin:

Ta'limdagi maxsus qiyinchiliklar. Masalan, disleksiya (o'qishdagi buzilishlar), disgrafiya, diskalkulya yoki diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi (ADHD).

Jismoniy yoki sensor buzilishlar: ko'rish, eshitish yoki harakatlanishdagi cheklovlar.

Ruhiy yoki emotsional muammolar: depressiya, tashvish, qayg'u holatlari yoki travmadan keyingi stress alomatlari.

O'ziga xos intellektual xususiyatlar. Masalan, yuqori intellektual ko'rsatkichga ega yoki iqtidorli bolalar.

Ushbu bolalar uchun ta'lim jarayoni ularning shaxsiy rivojlanish sur'ati, qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lishi lozim. ATEB bolalar bilan ishlashda inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv va ko'p tarmoqli mutaxassislar (psixolog, defektolog, logoped) ishtirokida tashkil etilgan tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik yondashuvlar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashda eng samarali metodlardan biri hisoblanadi. Ular bolalarning nafaqat bilim olish jarayoniga, balki umumiy psixologik farovonligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yondashuvlar quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

Bolaning individual ehtiyojlarini aniqlash va tushunish – har bir bolaning rivojlanish darajasi, qiziqishlari va qiyinchiliklarini baholash orqali individual yondashuv ishlab chiqiladi.

Emotsional va psixologik holatini hisobga olish – bolaning ichki dunyosiga e'tibor qaratish orqali xavfsiz va ijobiy muhit shakllantiriladi.

O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish – bolani rag'batlantirish, muvaffaqiyatga erishish tajribasini yaratish orqali uning o'zini qadrlashi mustahkamlanadi.

Ijtimoiy moslashuv va ta'limdagi muvaffaqiyatni qo'llab-quvvatlash – bolalarning tengdoshlari bilan muloqoti, jamoada o'z o'rnini topishi hamda o'qituvchilar bilan ijobiy aloqasi mustahkamlanadi.

Shuningdek, psixologik yondashuvlar o'qituvchilarga ham bolalar bilan samarali ishlash, mos metodlar tanlash va stress holatlarini boshqarishda yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuv har tomonlama moslashuvchan, shaxsga yo'naltirilgan va tizimli bo'lishi lozim. Har bir bolaning ehtiyojini aniqlab, unga mos yondashuv va vositalarni tanlash psixologik va ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiladi. Psixologning roli faqat diagnostika bilan cheklanmay,

balki tarbiyaviy, ijtimoiy va emotsional jihatdan bolani qo'llabquvvatlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ota-onalarni ruhiy qo'llabquvvatlash ham muhim omildir.

Psixologik yondashuvlarning turli metodlarinin yoritib o'tamiz:

Individual yondashuvlar: Har bir bolaga uning ehtiyojlariga mos tarzda yondashish zarur. Bu metod bolalarning psixologik holatini inobatga olib, o'qish va rivojlanish jarayonlarini optimallashtirishni ta'minlaydi.

Kognitiv-behavioral terapiya (CBT): Bu metod, bolalarning salbiy fikrlarini o'zgartirish va ularning emotsional holatini yaxshilash uchun ishlatiladi. U o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarishda yordam beradi.

Vaqtни boshqarish va diqqatni jamlash: O'quvchilarga o'z vaqtlarini va resurslarini boshqarish bo'yicha psixologik ko'mak ko'rsatiladi. Bu, ayniqsa, ADHD yoki boshqa diqqatni jamlashda muammolar bo'lgan bolalar uchun foydalidir.

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Psixologik yondashuvlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash, ular bilan kommunikatsiya o'rnatish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1.Psixologik xavfsizlik muhitining yaratilishi: reabilitatsiya markazlari va maktablarda ATEB bolalar o'zini xavfsiz his qiladigan, ijtimoiy qabul qilinadigan muhitga muhtoj.

2.Zamonaviy rivojlantiruvchi metodlar: "Portage", "Little Steps", "Numicon" kabi metodlar bolalarning emotsional, nutqiy, motor va kognitiv rivojlanishiga yordam beradi.

3.Ota-onalar bilan hamkorlik: psixologik xizmatlarda ota-onalarning faol ishtiroki bolalar rivojiga bevosita ta'sir qiladi. Yaxshi hamkorlik natijadorlikni oshiradi.

4.Multidisiplinar yondashuv: psixolog, o'qituvchi, logoped va ota-onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlik muvaffaqiyatli rivojlanish va integratsiyani ta'minlaydi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar bolalarning psixologik, emotsional va intellektual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularni ta'lim jarayoniga samarali jalb etishga xizmat qiladi. Har bir bolaning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiyinchiliklarini aniqlash orqali nafaqat akademik yutuqlar, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanish ham ta'minlanadi. Psixologik yondashuvlar o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, ta'limga qiziqishni kuchaytiradi hamda ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Bunday bolalar bilan ishlashda o'qituvchi, psixolog va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlik hal qiluvchi omillardan biridir. Psixologlar bolaning psixologik holatini tahlil qilib, moslashtirilgan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqadilar; o'qituvchilar bu strategiyalarni amaliyotda qo'llaydilar; ota-onalar esa farzandining ehtiyoj va rivojlanish bosqichlarini tushunib, uni uyda qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim jarayoniga faol hissa qo'shadilar. Shuningdek, psixologik yordam bolalarning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy muhitga moslashuvini yengillashtirish va ta'lim yo'lida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Ayniqsa, disleksiya, diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi (ADHD) kabi muammolarni yengishda psixologik yondashuvlar

juda samarali bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, psixologik yondashuvlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish alohida ehtiyojlarga ega bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi va shaxsiy salohiyatini to'liq namoyon etishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qoninu. 2020.
3. «Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi». O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni.
4. «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 13-oktabrdagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarori.
6. Broderick, A., Mehta-Parekh, H., Reid, D. (2005). Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms. *Theory Into Practice*, 44(3), 194-202.
7. Dewsbury, B., Brame, C. (2019). *Inclusive Teaching*. CBE Life Sciences Education.
8. Florian, L., Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*. 28.
9. Mo'minova L.R., Nazarova, D. A. *Inklyuziv va maxsus ta'lim atamalarining izohli lug'ati*. - Toshkent. «Lesson press» 2021.
10. Nazarova, D. A. *Inklyuziv ta'lim asoslari*. - Toshkent. «Lesson press» 2022.
11. Nazarova, D. A. (2020). «Aspects of Orientation of Students of the Professional Development Courses in the Direction Managers of Educational Institutions' to the Effective Organization of Inclusive Education.» *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(8), 7-12.
12. Nazarova Dildora Asatovna. Issues of involving children with hearing in inclusive education.// *European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE)* Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 2 No.12, December 2021, ISSN: 2660-5643/ Page 149.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nazarova Dildora Asatovna**, kafedra professori, pedagogika fanlari nomzodi [Назарова Дилдора Асатовна, профессор кафедры, кандидат педагогических наук], [Nazarova Dildora Asatovna Professor of the Department, Candidate of Pedagogical Sciences]; manzil: Toshkent shahri, Shota Rustaveli ko'chasi, 154A-uy, [адрес: Г. Ташкент, ул. Шота Руставели, д. 154а], [address: Tashkent, Shota Rustaveli str., 154a]